

ISSN: 2961-2357 (En línea)
ISSN: 2961-2446 (Impreso)

EDITORIAL

La Revista Científica Ciencias Ingenieriles es patrocinada por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil-Lircay de la Universidad Nacional de Huancavelica, tiene el honor de presentar a la comunidad universitaria y sociedad en general, pues contiene artículos originales e inéditos de investigación científica teniendo como tema objetivo la ingeniería con una cobertura temática en los campos de las ramas básicas y aplicadas de la Ingeniería

La Revista Científica Ciencias Ingenieriles fomenta la promoción de investigaciones innovadoras y tecnológicas con el fin de afianzar las habilidades de investigación en los jóvenes estudiantes y profesionales en ingeniería en la región de Huancavelica, así como también a nivel nacional e internacional.

Exhortamos no desmayar en los esfuerzos de crear nuevos conocimientos que generen impactos positivos en la promoción de una mayor y mejor calidad de vida de nuestra sociedad.

Mg. Franklin Surichaqui Gutierrez

Editor

franklin.surichaqui@unh.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0003-2176-5304>

